

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LOVELY MARIE A. REFORMADO

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District

Division of Rizal

“MABABAGO ANG TAKBO NG LAHAT TUNGO SA KABUTIHAN”

Maraming mga bagay ang kailanma’y hindi na maibabalik pa. At sa aking murang edad, gagap ko kahit di man lahat-lahat kung gaano kahalaga ang oras at panahon sa ating na buhay. Anuman ang nakaraan, hindi ba’t ito’y may naiiwan ding mahahalagang aral sa ating lahat. Ang kasaysayan na nagdulot sa maraming nilalang ng pangamba, hinanakit, kalungkutan, pagkabigo, pagkabalisa o ang maging pagkawala ng tiwala sa sarili – ito marahil ang ilan sa mga bagay na nararapat na balikan kung magkaroon man ako ng kapangyarihan.

Samaktuwid, kung bibigyan man ako ng pagkakataon na makapaglakbay gamit ang time machine, nais kong puntahan ang nakaraan. Ito’y isang paglalakbay patungo sa nagdaang panahon na maaring di ko ni minsan nasaksihan. Isang pagtatangka na maghahatid sa akin upang maiaayos ang anumang kulang. O ang anumang dapat baguhin sa anino ng nakaraan. Mga pangyayari na kung nadoon ang aking presensiya gamit ang time machine, maiaayos ko ang mundong ating ginagalawan.

Ilan sa mahahalagang bagay na nais kong balikan sa tulong ng time machine:

1. **Makasama ko ang aking lola.** Naririnig ko na lamang ang kuwento tungkol sa aking lola mula sa aking mga magulang. Si lola daw ay mabait at mapagmahal sa kanyang mga apo. Lumitaw ako nang di ko nakagisnan si lola dahil sa maagap niyang pagpanaw.
2. **Kagandahan ng Hinulugang Taktak.** Kung may nais din akong ayusin gamit ang time machine, ito ay a ng kagandahan ng Hinulugang Taktak. Ayon sa kuwento, malinis ang tubig na dumdaloy mula sa talon. Subalit dahil na rin sa kapabayaan ng mga tao, naglaho ito at nawasak. Kaya, nais kong maturan ang mga tao kung paano mahalina at gamitin ang biyayang ito ng Maykapal.
3. **Kalinisan ng Ilog Pasig.** Tulad ng Hinulugang taktak, nabawi ang ganda ng Ilog Pasig dahil na rin sa kapabayaan ng mga tao. Kaya, ibalik kong muli ang dati nitong ganda upang makapag bigay kasiyahan sa mga tao. Tuturuan ko ang mga tao ng mga dapat gawin upang mapangalagaan ang Ilog Pasig upang muling makapagtampisaw ang mga bata tulad ko
4. **Kaluntian at Malinis na kapaligiran.** Ibabalik kong muli ang kaluntian at kagandahan ng inang kalikasan na minsa’y nyo, ilapastangan ng tao. Itanim ko ang daan-daang mga puno sa kapatagan maging sa kabundukan upang magsilbing proteksiyon at buhay ng lahat.
5. **Ang kapayapaan ng Marawi.** Kahit sino ay nagimbal sa kalunos-lunos na dinanas ng Marawi laban sa mga mapangaping mananakop. Gamit ang time machine, nais kong iabalik ang isang maayos, mapayapa at maunlad na Marawi.
6. **Isang bansang ligtas sa mga trahedya.** Kung ito man ay posible, gagawin kong ibalik ang isang maayos at payapang bansa na ligtas sa anumang sakuna at trahedya.

7. **Malulusog, malilinis at matatalinong mga bata.** Dama ko ang bigat ng kalagayan ng mga batang lansangan. Kaya naman, nais ko silang tulungan
8. **Espiritu ng bayanihan.** Sa larawan na lamang nakikita ang kuwento tungkol sa bayanihan ng mga Pilipino. Tuluyan ng naglaho ang isang magandang kultura at pagkakakilalanlan natin mga Pilipino. Kaya't nais ko ding ibalik ang kulturang ito gamit ang time machine.
9. **Paggalang sa mga nakakatanda.** Kung unti-unting mang naglalaho ang respeto sa mga nakakatanda, muli kong bubuhayin ito sa pagpunta ko sa nakaraan. Iwawasto ko ang aking makikita upang ito'y manatili hanggang sa kasalukuyan.
10. **Pag-ibig sa kapwa.** Kung ang nakaraan man ay kapos sa pagpapadama ng pag-ibig, itatama ko to upang ang galit ay mauwi sa pag-ibig s apagkat ang Pagibig ang magbubuklod sa lahat.

Tunay na mapanghamon ang balikan ang kahapon upang ito ay ituwid. Kung magkagayon, ang isang mundong puno ng kaligayahan at kapayapaan ay mapapasaating lahat.